

TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA BYUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING AHAMIYATI

Qurbanov Mansur Mahmudovich

Ellikqal'a tuman kasb-hunar maktabi
o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimini moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq etilgan. Jumladan, oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda ta'lim kreditlarini rasmiylashtirish va uning ta'lim to'lovini moliyalashtirishdagi tutgan o'rni tahlil etilgan. Tadqiqotlar asosida ilmy xulosalar shakllantirilgan. Shuningdek, tadqiqotlar natijasida ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, moliyalashtirish, oliy ta'limda akademik mustaqillik, moliyaviy mustaqillik, ta'lim to'lovi, ta'lim krediti.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimi ijtimoiy sohaning bir bo'g'ini ekanligini qayd etsak, ta'lim muassasalari xarajatlariga yo'naltirilayotgan budjet mablag'lari salmoqli ulushga ega. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim muassasalari moliyaviy faoliyatida budjetdan tashqari mablag'lar ulushini ko'paytirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Darhaqiqat, yuqori tajriba talab etadigan tarmoqlar uchun malakali ishchi kuchini tayyorlab berish, albatta, ta'limning zimmasiga to'g'ri keladi. XXI asrning kuchli raqobat sharoitida salmoqli natijalarni qayd etish ko'p jihatdan ta'limning natijalariga bog'liq bo'lib qolmoqda.

ASOSIY QISM

Mazkur masalaning dolzarb jihatlari borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev quyidagi fikrni qayd etib o'tgan: "... Oliy ta'limni rivojlantirish uchun o'tgan yili 19 ta yangi oliy o'quv yurti, jumladan, 9 ta nufuzli xorijiy universitetning filiali ochildi. Yetakchi xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda

141 ta qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Oliy ta'lim muassasalariga jami 146 ming 500 nafar yoki 2016 yilga nisbatan 2 barobar ko'p talaba o'qishga qabul qilindi [1]".

Fikrimizcha, mehnat bozoridagi rivojlanayotgan raqobat muhitida odamlarda o'z ko'nikmalarini oshirish uchun ta'limga bo'lgan talablari oshib borishini ko'rsatadi. Bu esa, mehnat bozoriga sezilarli ta'sir etuvchi ta'lim muassasalarini yanada rivojlantirishni taqozo etadi. O'zbekiston ham rivojlangan davlatlar qatoriga chiqish yo'lida ketayotgan ekan, demak, ta'limni moliyalashtirish imkoniyatlarini yanada kengaytirishni va takomillashtirishni talab etadi.

Ta'kidlash lozim, ta'lim tizimini moliyalashtirishni yanada oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligi qator olim va tadqiqotchilar tomonidan ham asoslab berilgan. Shuningdek, mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda inson kapitali hal qiluvchi omilga aylanishi mazkur masalaning dolzarb ekanligini yana bir bor tasdiqlab beradi. Zotan, iqtisodiyotda resurslarning cheklanganligi sharoitida cheksiz ehtiyojlarni ta'minlash jahon iqtisodiy maktablarini doimiy diqqat markazida bo'ldi. Agar biz inson salohiyatining tuganmas ekanligini inobatga olsak, resurslarning cheklanganligi to'g'risidagi g'oyani qayta ko'rib chiqish zaruriyati tug'iladi, deb o'ylaymiz.

Fikrimizcha, ta'lim sohasida izchil amalga oshiriladigan islohotlarnatijasida inson kapitalining shakllanishi va innovatsiyalarning rivojlanishi uchun sharoitlarni yuzaga keltiradi. O'z navbatida esa, dastlab ilmiy tadqiqot markazlari, jumladan oliy ta'lim muassasalarining faoliyatlarini takomillashtirish zaruriyati yuzaga keladi. Bu borada ta'lim tizimini rivojlantirishda uning tarkibiy bo'g'inlarini takomillashtirishning moliyaviy va institutsional jihatlariga e'tibor qaratish muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, ta'lim muassasalari budjetini shakllantirish va uni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentabrdagi "Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 414-sonli Qarori muhim o'rin tutadi. Unda budjetdan tashqari

mablag'larning tasarruf etilishi ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, budget tashkiloti (ta'lim muassasasi) asosiy vositalarini savdoga chiqarish tufayli kelib tushgan mablag'ning 50 foizi oliy ta'lim muassasasiga berilishi nazarda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 26 fevraldagi "Xalq ta'limi muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-3857-sonli Farmoni ham ta'lim tizimini moliyalashtirishda muhim dasturil amal bo'lib xizmat qildi.

Fikrimizcha, O'zbekistonda ham har bir yo'nalish va uning qaysi oliygohda tayyorlanishidan kelib chiqib, ta'lim to'lovlarini shakllantirilishiga imkon berilishi ma'lum darajada moliyaviy mustaqillikni oshiradi. O'z o'rnida, bu holat budget mablag'lariga bo'lgan talabning kamayishiga hamda qamrab olish darajasining oshishiga imkoniyat beradi. Zotan mamlakatda budget mablag'lariga ehtiyoj yuqori va qamrab olish darajasi kichikligicha qolmoqda.

O'zbekistonda talabalar oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingandan so'ng shartnoma narxini tijorat banklaridan ta'lim kreditlarini olgan holda shartnoma to'lovlarini to'lashlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 26 iyulda "Oliy ta'lim muassasalarida to'lov-kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, oliy ta'lim muassasasi talabalariga Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi bo'yicha kredit taqdim etiladi. Oliy ta'lim muassasasiga, bakalavriatga qabul qilingan talabalarga ta'lim kreditlari 10 yil muddatga, magistraturaga qabul qilingan talabalarga 5 yil muddatga beriladi. Talaba o'qishni bitirib, 3 oydan so'ng kreditni qaytarishni boshlashi lozim bo'ladi.

Shunday bo'lsada, ta'lim kreditining tijorat banklari tomonidan taqdim etilganligi uchun ularning foizlari mavjud, qolaversa, birmuncha yuqori hisoblanadi. Sababi, 2020 yil holatiga Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi 15 foizni tashkil etadi. Demak, ta'lim krediti berilgandan keyin talaba o'qishni bitirib, 3 oydan keyin qaytarishni boshlashi belgilab qo'yilgan. Aslida talaba o'qishni bitirib olgandan keyin

ishga joylashib, kreditni qaytara olish imkoniyati qoniqarli holatda bo'lmashligi mumkin. Bu juda qisqa muddat. Bu muddatni uzoqroq muddatga uzaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekistonda ta'limni moliyalashtirish bo'yicha yuqorida qayd etilganlardan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

Birinchidan, tijorat banklaridan olingan kredit hisobidan to'langan to'lov ta'lim qiymatini oshishiga sharoit yaratadi. Sababi, talaba o'qishni bitirgandan keyin 3 oy o'tib 15 (2020 yildan boshlab) foiz ustama bilan qaytarishi belgilangan. Ushbu muddat uzaytirilsa, ta'lim qiymatiga keskin ta'sirni pasayishi kuzatilishi mumkin.

Ikkinchidan, ta'lim kreditining mavjudligi o'qishga qabul qilingan moliyaviy imkoniyatlari yuqori bo'lmagan talabalarning ta'lim to'lovini to'lashi uchun yaxshi imkoniyatlarni bermoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil, 24 yanvar.
2. Muxamedxonova K. Sotsialnaya zaщita: na poroge novogo etape//Ekonomicheskoe obozrenie. – Toshkent, 2014. -№1(169). –B. 30-39.
3. Sherov A. Ta'lim tizimini moliyalashtirishda xorij tajribasi//Moliya. – Toshkent, 2014. -№5. –B. 131-135.
4. Рашидов, Д. (2023). Давлат-хусусий шерикликда таваккалчилик турлари. Scienceweb academic papers collection.